

GESTÃO TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE INOVAÇÕES E PRÁTICAS DE GESTÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.17955301

Roberta Almeida Gomes¹

¹Letras – Instituto Federal do Triângulo Mineiro
roberta.gomes@estudante.iftm.edu.br

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem

RESUMO: A presença das tecnologias digitais na educação possibilita a expansão da comunicação, o acesso à informação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. No contexto escolar, as ferramentas digitais contribuem tanto para a aprendizagem quanto para a gestão, permitindo maior organização, rapidez na execução de tarefas administrativas além de ampliar as interações entre escola e comunidade. Lousas digitais, plataformas de ensino, aplicativos de comunicação, sistemas de gestão e recursos de acessibilidade são exemplos de tecnologias digitais utilizadas para enriquecer as práticas educativas e favorecer a inclusão. Entretanto, a incorporação efetiva desses recursos requer planejamento, formação continuada e um processo de gestão que considere aspectos políticos, administrativos e pedagógicos. O gestor escolar desempenha papel central nesse processo, sendo responsável por mediar a apropriação das tecnologias pela comunidade escolar e garantir que o uso delas esteja alinhado às demandas sociais, culturais e institucionais. Apesar dos benefícios proporcionados pelo avanço tecnológico, persistem desafios como: desigualdades digitais, falta de infraestrutura, resistência à mudança e riscos relacionados ao uso inadequado dos dispositivos. Assim, a integração tecnológica deve estar prevista no projeto político-pedagógico e acompanhada por processos de avaliação e revisão contínua. Conclui-se que a tecnologia pode fortalecer a aprendizagem, democratizar o conhecimento e contribuir para a melhoria da gestão educacional quando utilizada de forma crítica e planejada.

Palavras-chave: Gestão escolar; inclusão digital; tecnologia educacional.

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia integra o cotidiano social em diferentes áreas: ciência, saúde, educação, lazer e trabalho. Ela produz impactos significativos sobre a vida das pessoas, a organização dos espaços, as temporalidades e as formas de mobilização virtual e presencial. Na educação, os recursos tecnológicos abrem possibilidades de conexão, amplia o acesso à informação e cria oportunidades de desenvolvimento comunitário e pedagógico.

Segundo Prata (2006), a *internet* permite aos usuários acessar e produzir conteúdos no ciberespaço, o que favorece a criatividade, a curiosidade, a sociabilidade, a aprendizagem colaborativa, a ampliação de contatos, o estabelecimento de laços afetivos e o compartilhamento de conhecimentos entre culturas diversas.

Durante a pandemia e após a pandemia de COVID-19, ficou evidente que a tecnologia é fundamental no processo de ensinar e aprender.

Nesse cenário, as tecnologias digitais oferecem diversos recursos aplicáveis à escola, tais como lousas digitais, notebooks, tablets, plataformas de gestão (*Google Classroom, Moodle*), *softwares* interativos (*Kahoot, Canva, Genially*), ferramentas de comunicação (*Zoom, Meet, e-mail, WhatsApp*), *podcasts, YouTube, sites* de pesquisa, jogos educativos, *e-books*, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial assim como sistemas administrativos (boletos, controle de presença, lançamento de notas).

Autores como Lück, Prata e outros ressaltam que a adoção efetiva das tecnologias na escola vai além de aspectos técnicos: envolve princípios éticos, sociais e pedagógicos, bem como a capacidade de articular ações que promovam aprendizagem de qualidade, inclusão digital e participação democrática.

Essas inovações contribuem para aperfeiçoar o currículo escolar e as práticas de ensino, melhorar a comunicação, aperfeiçoar a organização institucional e ampliar a função social da escola. Por outro lado, a incorporação das TDICs também expõe desafios estruturais, formativos e culturais que precisam ser enfrentados pela gestão.

Frente a toda essa dinâmica, o objetivo do presente trabalho é refletir criticamente sobre o uso de inovações tecnológicas no contexto educacional e na gestão escolar.

2. METODOLOGIA

A pesquisa fundamenta-se em abordagem qualitativa, com caráter bibliográfico e descritivo. As fontes consultadas incluem teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos publicados em periódicos e demais produções acadêmicas relacionadas ao tema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vivemos em uma sociedade “marcadamente orientada pela economia baseada no conhecimento e pela tecnologia da informática e da comunicação” (Lück, 2009).

Dessa forma, a gestão escolar precisa reinventar-se, desenvolvendo competências que respondam às demandas dessa sociedade, o que inclui o uso consciente e planejado das tecnologias em seus processos.

A adoção de tecnologias na educação envolve princípios que orientam a prática da

gestão tecnológica, tais como: emancipar o indivíduo enquanto usuário da tecnologia; promover processos sociais mais democráticos; valorizar a aprendizagem; respeitar a cultura local; direcionar a tecnologia às demandas sociais; permitir a apropriação dos recursos pelos usuários; contribuir para a sustentabilidade; democratizar o conhecimento; e gerar transformação social e multiplicação de soluções (Passone, 2022).

Para Prata (2006), a inserção efetiva da tecnologia no cotidiano escolar exige um processo de gestão escolar política, administrativa e pedagógica. O gestor deve administrar recursos recebidos por programas governamentais ou doações, bem como analisar os impactos das tecnologias na aprendizagem dos alunos, na qualidade do trabalho docente e técnico-administrativo, na comunicação escolar-comunitária, no controle pedagógico-administrativo e na organização de dados institucionais.

O gestor escolar tem papel central na implementação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). O gestor escolar, sob a visão de Lück, não é apenas um administrador burocrático, mas um líder capaz de articular visão pedagógica com gestão e recursos tecnológicos para promover aprendizagem de qualidade. Sua tarefa é acompanhar, apoiar e articular ações com sua equipe para garantir a apropriação dos conhecimentos, solucionar conflitos e maximizar benefícios (Aires; Nascimento, 2017).

Lück (2009) afirma que o gestor deve “utilizar tecnologias da informação na organização e melhoria de processos de gestão em todos os segmentos da escola”. Ou seja, não basta administrar apenas com métodos tradicionais. É necessário incorporar tecnologias da informação e comunicação como ferramentas para a gestão de recursos, processos e informação escolar. O domínio dessas tecnologias simplifica processos, otimiza o funcionamento da escola e libera tempo para atividades essenciais, como inovações pedagógicas e fortalecimento da relação família-escola (CER, 2022).

Entre os benefícios da introdução das tecnologias, destacam-se: mobilização da comunidade escolar para integrar-se à sociedade tecnológica (Prata, 2006); aumento da produtividade; redução de erros; agilidade em tarefas burocráticas; centralização de informações; ampliação da comunicação virtual e colaboração entre indivíduos e escolas; maior engajamento discente e acesso a recursos educacionais diversos (Ferreira, 2024); práticas pedagógicas inclusivas com *softwares* e equipamentos acessíveis (Ribeiro, 2024) e inclusão digital da população não escolar que utiliza laboratórios de informática (Prata, 2006).

O uso de computadores em rede permite, por exemplo, a realização de matrículas e emissão de documentos, escolha do livro didático, execução do Censo Escolar, controle de

merenda, organização da biblioteca, orçamento, registros funcionais. Também, facilita a comunicação com órgãos administrativos e a sociedade, contribuindo para a qualidade do ensino, para a democratização do acesso e para a eficiência no uso dos recursos públicos (Prata, 2006).

Apesar dos avanços, persistem desafios: acesso limitado a tecnologias; falta de treinamento; resistência à mudança (Ferreira, 2024); desigualdades digitais (Carvalho, 2023); falta de segurança para armazenamento dos equipamentos; escassez de recursos financeiros e ausência de espaços adequados (com energia, *internet*) para instalação. Tem-se, ainda, os riscos relacionados ao mau uso: prejuízos à saúde, falta de foco, descumprimento de tarefas, distanciamento das relações humanas, queda do rendimento escolar e prejuízos à qualidade do ensino (Aires; Nascimento, 2017).

A implantação das TICs deve constar no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. Afinal, a escola é uma organização educativa que precisa atuar com autonomia e consciência. Isso inclui também decidir coletivamente como a tecnologia será utilizada, segundo Elisabete Soares (2011). Igualmente, Luce e Medeiros (2006) defendem que a gestão tecnológica precisa estar alinhada com a gestão democrática, na qual toda a comunidade escolar participa das decisões. Isto é, as tecnologias só têm sentido se forem escolhidas com diálogo, escuta e planejamento.

O planejamento pode ser feito no início do ano letivo ou quando houver previsão de chegada dos equipamentos, devendo ser acompanhado e avaliado continuamente, com revisões conforme as necessidades e análise dos resultados obtidos (Prata, 2006). Entre as ações iniciais, incluem-se: cronograma de reuniões, sensibilização, estudo e planejamento; definição de estratégias de uso dos equipamentos e do laboratório; divulgação dos trabalhos escolares; capacitação docente contínua; manutenção e atualização dos equipamentos; e articulação com o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e instituições locais.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, a sociedade é profundamente marcada pela tecnologia e pela economia baseada no conhecimento.

Com isso, torna-se imprescindível que a gestão escolar assuma um papel estratégico na incorporação consciente e planejada das tecnologias.

A literatura destaca que essa tarefa não se limita a mera aquisição de equipamentos, ao

acesso a dispositivos ou *softwares*. Envolve visão pedagógica, gestão integrada e compromisso com a emancipação dos usuários, a democratização do conhecimento e a promoção de práticas transformadoras.

O gestor escolar, como líder articulador, deve mobilizar sua equipe, garantir formação contínua, analisar impactos e assegurar que as tecnologias contribuam efetivamente para a qualidade do ensino e para a construção de uma escola mais eficiente, inclusiva e conectada às demandas sociais.

Embora desafios persistam (desde limitações estruturais até resistências culturais), a inserção da tecnologia na escola demanda planejamento intencional e participativo. A previsão das TDICs no Projeto Político-Pedagógico possibilita que sejam incorporadas de forma sustentável, ampliando oportunidades pedagógicas e fortalecendo o papel social da escola.

Logo, a gestão tecnológica não se trata apenas de um requisito da modernidade. Ela constrói uma educação mais democrática, inovadora e socialmente comprometida.

REFERÊNCIAS

DA SILVA, Julio Cesar Barreto; BATISTA, Rosimeire Fernandes Ferreira. **Gestão Escolar e Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação: um Olhar para Além da Sala de Aula**. Disponível em:

<https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/2172/903>. Acesso em: 26/11/2025.

FERREIRA, Joelson Miranda. Integração das tecnologias na formação de professores: preparando educadores para o século XXI. In: PILLONETTO, Marlon Richard Alves; BAJ, Thaila (org.). Congresso Online Nacional de Tecnologias na educação. 1.ed. **Anais do V CONATE** [livro eletrônico]. Campo Grande, MS : Editora Inovar, 2024. Disponível em:file:///C:/Users/User/Downloads/Anais+V+CONATE.pdf. Acesso em: 26/11/2025.

LÜCK, Heloísa. **Dimensões de gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Editora Positivo, 2009. Disponível em: https://juliofurtado.com.br/wp-content/uploads/2017/08/dimensoes_livro.pdf. Acesso em: 27/11/2025.

PASSONE, Eric (Univesp). **Gestão e as inovações tecnológicas para a educação – Gestão escolar e as tecnologias**. YouTube, 29 de ago. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PuAox2zjmUY&t=28s>. Acesso em: 25/11/2025.

PRATA, Carmem Lúcia. A informática na escola: uma construção coletiva. In: LUCE, Maria Beatriz; DE MEDEIROS, Isabel Letícia Pedrosa (org.). Congresso Online Nacional de Tecnologias na educação. 1.ed. **Gestão escolar democrática: concepções e vivências**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. Disponível

em:file:///C:/Users/User/Downloads/GEST%C3%83O%20ESCOLAR%20.pdf. Acesso em: 26/11/2025.

RIBEIRO, Elissandra Martins Marrocos. Transformando espaços: práticas pedagógicas e tecnologias assistivas na educação inclusiva. In: PILLONETTO, Marlon Richard Alves; BAJ, Thaila (org.). Congresso Online Nacional de Tecnologias na educação. 1.ed. **Anais do V CONATE** [livro eletrônico]. Campo Grande, MS : Editora Inovar, 2024. Disponível em:file:///C:/Users/User/Downloads/Anais+V+CONATE.pdf. Acesso em: 26/11/2025.

SOARES, Elisabete Ferreira. A escola como organização educativa: gestão democrática e autonomia. In: **Unisantos**. Disponível em: file:///C:/Users/User/Downloads/unisantos_seer,+cap10.pdf. Acesso em: 27/11/2025.